

“O‘TGAN KUNLAR” BIBLIONIMI XUSUSIDA

Uluqov Nosirjon,
Namangan davlat universiteti
o‘zbek tili va adabiyoti kafedrası
professori, filologiya fanlari doktori

Annotatsiya. Maqolada bibliionim onomastik birligining ma’nosi, “O‘tgan kunlar” bibliionimining nominatsion-motivatsion, leksik-semantik, uslubiy xususiyatlari va tarixiy varianti tahlili berilgan.

Kalit so‘zlar: *ideonim, bibliionim, sarlavha, roman, ichki sarlavha, presedent, lingvomadaniyat.*

Har qanday badiiy, ilmiy, diniy, siyosiy asarga berilgan nom (sarlavha) bibliionim (yunoncha *bibliov* – *kitob* + *onoma* – *atoqli ot*) deb yuritiladi. Bibliionimlar ideonimlarning bir turidir.

Ideonimlar yozma nutqning muhim elementi sifatida o‘zi nomlayotgan u yoki bu badiiy asarning tarkibiy qismi sanaladi. Chunki u, birinchidan, o‘zi ifodalayotgan asarning nomi, atamasi bo‘lib xizmat qilsa, ikkinchidan, shu asar mazmunini belgilab berish vazifasini ham bajaradi. Birinchi galda asar nomi o‘quvchi diqqatini o‘ziga tortadi. Asar o‘qib chiqib bo‘lingandan so‘nggina o‘sha asar sarlavhasi (ideonim) ma’nosi, unga yuklangan mazmun to‘la va aniq reallashadi. Masalan, yozuvchi Muhammad Alining “*Ulug‘ saltanat*” tarixiy tetralogiyasi ulug‘ sohibqiron Amir Temur saltanati tasviriga bag‘ishlangan. Bu asar to‘rt kitobdan iborat bo‘lib, har bir kitob (tarixiy roman) Amir Temurning o‘g‘illari nomi (“*Jahongir Mirzo*”, “*Umarshayx Mirzo*”, “*Mironshoh Mirzo*”, “*Shohruh Mirzo*”) bilan yuritiladi. Yoki yozuvchi Shuhratning “*Shinelli yillar*” romanining nomlanishi ham qiziqarlidir. O‘quvchi bu asarning nomini eshitishi bilan asar voqealari ikkinchi jahon urushi yillarida kechishini aniq tasavvur etadi. Xuddi shuningdek, yozuvchi Said Ahmadning uch kitobdan iborat “*Ufq*” trilogiyasi (“*Qirq besh kun*”, “*Hijron kunlari*”, “*Ufq bo‘ sag‘asida*” romanlari), “*Jimjitlik*” romani, “*G‘ildirak*” hajviy qissasi nomlari (ideonimlar) ham chuqur mazmunga ega. Asarga nom qo‘yish o‘ziga xos bir san’atdir. Chunki nom asar mazmuni, ma’nosidan kelib chiqib qo‘yiladi. Masalan, yozuvchi Erkin Samandar o‘z tarixiy romanlaridan birini “*Tangri qudug‘i*” deb nomlagan. Bu nomning mazmun-mundarijasi haqida asarda quyidagi fikrlarni o‘qiymiz: “*Som alayxa-s-salom iltijosi bilan Xiva qal‘asidan avval g‘oyibdan mujda qilingan Tangri qudug‘i hamisha chuchuk suvga serob edi. Xivaning birinchi g‘ishti uning suvi bilan qo‘yilgan. Oqshayx bobo olovxonasining loyi uning suviga qorilgan. Qal‘a paydo bo‘lganidan beri xivaliklar hayitlarni Tangri qudug‘i suvini totishdan boshlaydilar, go‘daklarga ona sutidan keyin uning suvi ichiriladi, o‘likni uning bilan yuvishni farz deb biladilar, uylanayotgan yigit jo‘ralari bilan to‘ydan oldin quduqqa boradi, uni tavof etib zilol tomchilarini hovuchiga olib ichadi, kelinga bir kosa Tangri suvidan olib boradi. Shunday muqaddas quduqda bugun suv o‘rnida qon... Odamlar bunday vahshatni ko‘rgan ham, eshitgan ham emaslar...*” [1: 200].

Adiblarimizdan Abdulla Qodiriy, Cho‘lpon, Fitrat, Oybek, G‘afur G‘ulom, Abdulla Qahhor, Said Ahmad, Odil Yoqubov, Pirimqul Qodirov, Asqad Muxtor, Shukur Xolmirzayev, O‘tkir Hoshimov, Tog‘ay Murod, Abdulla Oripov, Erkin Vohidov kabilar asarga nom qo‘yish ishiga juda mas‘uliyat bilan yondoshganlar.

Bibliionimlar badiiy matnda nominativ, farqlash, informativ funksiyalarni bajarishga xizmat qiladi. Bu jihatdan badiiy asar bibliionimlari gazeta sarlavhalariga juda yaqin turadi. [2; 3]

O‘zbek tilshunosligida ideonimlar, jumladan, bibliionimlar endigina o‘rganilmoqda [4,5, 6].

“*O‘tkan kunlar*” – roman nomini ifodalovchi bibliionimdir.

“*O‘tkan kunlar*”da realizmning eng muhim – tarixiylik tamoyili, adabiyotning hayotga yaqinlashuvi muvaffaqiyat bilan hal etiladi.

“*O‘tkan kunlar*”ning xarakterli jihati – unda yozuvchi ijodiy fantaziyasining mahsuli bo‘lgan voqealar, to‘qima obrazlar aniq tarixiy hodisalar, tarixiy shaxslar bilan mohirona uyg‘unlashtirib yuborilganligida. Tarixda yashab o‘tgan tarixiy siymolar bilan *Otabek*, *Kumush*, *Qutidor* kabi to‘qima qahramonlar orasidagi tafovutlar sezilmas holdadir. Roman yetakchi qahramonlari *Otabek*, *Yusufbek hoji*, *Kumush* taqdirining o‘tgan asr o‘rtalarida o‘lkada – Toshkent va Qo‘qonda yuz bergan muhim tarixiy voqealar (Qo‘qon xonligi bilan Toshkent bekligi orasidagi to‘qnashuvlar, Toshkentdagi isyon, qipchoq qirg‘ini va hokazo), *Xudoyorxon*, *Musulmonqul*, *Azizbek* (*Azizbachcha*), *Normuhammad qushbegi*, *Qanoatshoh* kabi tarixiy siymolar bilan aloqadorlikda ko‘rsatilishi, bir tomondan, asarning ma’rifiy qimmatini oshirsa, ikkinchi tomondan, undagi tarixiylik, binobarin, realistlik xususiyatlarni chuqurlashtirgan. [7:153]

Demak, “*O‘tkan kunlar*” romani real tarixiy davr va voqealar, ya’ni rus bosqini arafasida Qo‘qon

xonligida kechga voqealar tasvirlangani, shu davrdagi shaxs va jamiyat muammosi qalamga olingani bois shunday atalgan.

Bu adib tomonidan ham quyidagicha e'tirof etilgan: "Moziyg'a qaytib ish ko'rmoq xayrlik, deydilar. Shunga ko'ra mavzuni moziydan, yaqin o'tkan kunlardan? Tariximizni eng kirlik, qora kunlari bo'lg'an keying "xon zamonlari"dan belguladim". [8: 6]

Ayrim adabiyotlarda roman nomi "*O'tgan kunlar*" variantida beriladi. Abdulla Qodiriyning mazkur romani asrimizning yigirmanchi yillaridagi o'zbek adabiy tilining so'z boyligi, nafosati, tovushlar olamini o'zida mujassamlashtirgan obidadir. Gap shundaki, 20-yillar o'zbek adabiy tilida og'zaki va yozma nutq bir-biriga hozirgiga nisbatan ham yaqinroq edi. Hozir "o'tkan – ketkan" deymiz-u, imloda "o'tgan – ketgan" tarzida yozamiz va hokazo. Romandagi voqealarni XIX asr o'rtalarida Toshkent va Marg'ilonda kechganligini hisobga olsak, asar tilini XX asrning 90-yillari imlosiga muvofiqlashtirishning o'zi g'ayrimantiqiy bir hol ekanligini anglaymiz. Ana shu mulohazalarga ko'ra, ushbu nashrda ilmiy-akademik nashr talablari taqozosi bilan muallif nusxasi tili va imlosini aslicha saqlashga qaror qilindi: kitobni o'qish jarayonida o'quvchi shunga amin bo'ladi, asliyatga sadoqat hatto tovush yo'sini, so'z va gap qurilishiga amal qilish asar tiliga o'ziga xos shira, ta'sirchanlik va joziba bag'ishlagan. Go'yo biz Abdulla Qodiriyning o'z tovushini tinglayotgandek bo'lamiz. Binobarin, asar nomining ham "O'tkan kunlar" deb yozilishi mantiqiy bir holatdir [9: 632]. Shularni e'tiborga olib, nomni asliyatga muvofiq "O'tkan kunlar" shaklida qo'llash ma'qulroq.

Biblionim tuzilishi ko'ra so'z birikmasi shaklida, ya'ni sifatdosh (o'tkan) + ot (kunlar) modelidagi bo'lib, semantik jihatdan "*avvalgi vaqt, davr*" ma'nosini anglatadi.

"*O'tgan kunlar*" o'zbek adabiyotidagi birinchi roman nomi sifatida mashhurdir. Romanda *Otabek, Yusufbek hoji, Kumush, Zaynab* kabi qahramonlar hayoti, ijtimoiy-siyosiy, ma'naviy-axloqiy muammolar, yurt va millat taqdiri masalalari qalamga olingan. Roman o'zbek adabiyotining eng nodir namunalaridan biri hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan roman nomi o'zbek lingvomadaniyatida presedent nomga aylanib bo'lgan: "*O'tkan kunlar*" biblionimi H.Akbarning "Samarqand darboza" nomli she'rida allyuziv nom sifatida qo'llanib, intertekstual matn yaratishda vosita bo'lgan. "O'tkan kunlar" deya atalgan karvon"ning Samarqand darbozadan kelajak sari yo'l oluvchi o'quvchi ongida romanning o'zbek kitobxonlari ma'naviy yuksalishida tutgan o'rni haqidagi assotsiatsiyani paydo qiladi. She'rda A.Qodiriy romanining kelajak sari yo'lga chiqqan karvon sifatida ta'riflanishi badiiy obrazlikni yuzaga keltirgan. – *Asli bu ko'chadan karvonlar bari Samarqandga yetib, kezardi jahon, Ammo yo'l olgandi kelajak sari "O'tgan kunlar" deya amalga karvon* (H.Akbar. Samarqand darboza).

2. H.Davronning "Qodiriyning o'qib" nomli she'ridagi "*Biz ochamiz "O'tgan kunlar"ni Yuragimiz derazasiday*" satrlarida "O'tkan kunlar" o'zbek kitobxonlarining o'z yuragi va o'zligini tanitadigan asar ekanligi obrazli tarzda ifodalangan. – *To'yib dilda ma'sum unlarni, Titrab-titrab dil larzasidan Biz ochamiz "O'tkan kunlar"ni Yuragimiz derazasiday* (H.Davron. Qodiriyning o'qib).

"O'tgan kunlar" romani 3 bo'limdan iborat bo'lib, har bir bo'lim o'z ichida qismlarga bo'linadi va har bir qism sarlavhaga ega. Unda jami 57 ta ichki fasllarni ifodalovchi ichki sarlavhalar bor.

Romandagi ichki sarlavhalarni semantik jihatdan qaysi qahromonga doirligiga ko'ra guruhlash mumkin. Asarning har bir sarlavhasi voqea-hodisalar ketma-ketligi, izchiligi va davomiyligidan dalolat beradi. Ichki sarlavhalar tema va rema mutunosibligiga asoslangan. Bu sarlavhalarining semantik va uslubiy tahlilida ham yorqin ko'rinadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Эркин Самандар. Тангри қудуғи. Тарихий роман. – Тошкент: Ҳазина, 1996.
2. Тошалиев И. Сарлавҳа стилистикаси. – Тошкент: Университет, 1995. – 90 б.
3. Абдусайдов А. Газета сарлавҳаси. – Самарқанд: СамДУ нашри, 1995. – 120 б.
4. Охунов Н. Идеонимлар ва уларни ўрганиш билан боғлиқ муаммолар // Тилшуносликнинг долзарб масалалари (илмий мақолалар тўплами). Ш-чиқиши. – Тошкент: ЎзМУ, 2006. – Б. 79-82.
5. Ҳусанов Н., Хўжакулова Р. Абдулла Қаҳҳор асарлари ва библионимлар // Тил ва адабиёт таълими, 2007. № 4. – Б. 60-64.
6. Йўлдошева Д. Орнитонимларнинг сарлавҳа вазифасида қўлланиш хусусиятларига доир // Ўзбек тилшунослиги XXI асрда (илмий-назарий анжуман материаллари). – Қарши: ҚарДУ, 2008. – Б. 57-59.
7. Каримов Н., Мамажонов С., Назаров Б., Норматов У., Шарофидинов О. XX аср ўзбек адабиёти тарихи: Университетлар ва пед. институтлари бакалавр ихтисослигини оловчилар учун дарслик. – Тошкент: Ўқитувчи, 1999.
8. Абдулла Қодирий. Ўткан кунлар; Мехробдан чаён: Рўмонлар. – Тошкент: Фафур Фулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1994.
9. Раҳмонов В. Ўзбек романчилигининг шоҳ асарлари. Сўнгсўз // Абдулла Қодирий. Ўткан кунлар; Мехробдан чаён: Рўмонлар. – Тошкент: Фафур Фулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1994.